

Quantenmechanik nach der ganzheitlichen Verdrängungstheorie

Fuad Shalabi
Ambrox@gmx.net
16.06.2023

Nachdem ich aufgezeigt habe, dass wir in der Physik nicht ohne Annahme eines zusätzlichen Materie-/Energie-Raumes auskommen, möchte ich ihnen die sich nun eröffnenden Möglichkeiten fürs Verständnis der Quantenmechanik vorstellen.

Es ist ein Versuch, das für uns bizarre Verhalten der Quantenwelt begreifbar zu machen.

Wir haben Beschreibungen der Phänomene, die uns in Experimenten begegnen, jedoch mangelt es an einer nachzuvollziehenden Erklärung. Meine Reise zum Verständnis begann genau hier, da ich nach verzweifelter Suche nach einer Erklärung einsehen musste, dass es sie nicht gibt.

Phänomene wie Doppelspaltexperiment (DSE), Quantenverschränkung (QV), Quantensprünge (QS), Welle-Teilchen-Dualität (WTD), Quanteneraser! (QE), Tunneling und Superposition, aber auch Quantenfluktuationen (QF) waren für mich schlicht unbegreiflich und unerklärbar.

In diesem Paper möchte ich Ihnen einen Erklärungsversuch nach der Verdrängungstheorie offerieren.

Quantenmechanik

Ich muss voraussetzen, möchte ich dieses Paper kurz halten, dass sie mit den genannten Experimenten vertraut sind.

Ich unterscheide in meiner Beschreibung zwischen kohärenten Teilchenzuständen und dekohärenten. Der Unterschied zwischen diesen Beiden Materiezuständen ist verkürzt gesagt, dass sie im kohärenten Zustand noch im Materieraum verwurzelt sind und bei einer Wechselwirkung (WW) mit der uns bekannten Raumzeit bzw. mit dekohärenten Objekten sich vollständig in unserer bekannten Welt materialisieren.

Diese Unterscheidung ist aus mehreren Gründen wichtig. Zum Einen können wir so einfach zwischen verschiedenen Materiezuständen unterscheiden, und darüber hinaus können wir das unterschiedliche Verhalten den jeweiligen Räumen zuschreiben.

Ein gutes Beispiel dafür ist das Doppelspaltexperiment. Lassen wir sich die Materie ungestört ausbreiten, so bekommen wir eine Interferenz zwischen ihnen am Schirm angezeigt, dass für einen Wellencharakter spricht. Treten wir durch eine Messung in WW, so verhält sich die Materie wie ein uns bekanntes Teilchen.

Wir müssen also annehmen, dass der Wellencharakter dem MaterieRaum zugeschrieben werden muss.

Wir müssen also, den imaginären Hilbertraum der Wellengleichung als realen Raum betrachten. Inwiefern es da noch einer Anpassung bedarf, vermag ich derzeit noch nicht abschließend zu sagen.

Die Zeitkomponente fehlt nicht ohne Grund.

Im Wort MaterieRaum ist der Term Zeit obsolet. Alle Materieteilchen sind somit zeitlose Wesen, da sie aus Teilen des Materie-/EnergieRaumes bestehen. Ohne den Faktor Zeit können wir nun recht einfach, sobald man konsequent den Faktor Zeit ausschließt, das Verhalten von kohärenter Materie verstehen und erklären.

Eine Überlichtschnelle Kommunikation kann und findet bei der Quantenverschränkung statt! Sie widerspricht damit nicht dem Kausalitätsprinzip der Raumzeit. Die sicher stattfindende Kommunikation findet im Materieraum statt. Behelfslösungen wie Nichtlokalität oder Nichtrealität werden nicht mehr gebraucht.

Ebenso verhält es sich mit dem Quanteneraser, der mich fast verrückt gemacht hätte.

Wie kann es so etwas wie Retrokausalität geben? Das macht unter keinen Umständen innerhalb unser Raumzeit und dem existierenden Zeitpfeil unmöglich Sinn.

Mit der Annahme, dass es keine Zeit gibt für Teilchen, da sie sich im kohärenten Zustand im Materieraum „befinden“, wird die Erklärung einfach. Für Teilchen ohne Zeit, findet alles gleichzeitig statt!

Es gibt wie bei Photonen oder anderen maximal bewegten Teilchen keinen Zeitfaktor. Alles was sie erleben, erleben sie JETZT. Genau wie ein maximal in der Zeit bewegter, also ein komplett Ruhender Beobachter alles exakt HIER erlebt.

Es ist also wieder die Raumzeit bzw. die Relativitätstheorie die den Schlüssel zur Lösung bereithält.

In diesem Muster können wir nun alle anderen Phänomene auf ähnliche Weise verstehen und erklären.

Wir müssen uns den Materieraum als einen 2. Layer unserer Realität denken. Er ist überall da wo auch Raumzeit existiert.

Es muss ein Potential zwischen diesen Layern der Realität existieren, will man die QF stimmig erklären.

Wegen diesem Potential entstehen und vergehen durch das Ausgleichverhalten der Natur Energien in der Raumzeit, in der die Energiedichte? geringer ist als im Materieraum.

Es kann als der Versuch der Natur einen Ausgleich zwischen dem Materieraum und der Raumzeit zu schaffen verstanden werden.

Das hat natürlich Konsequenzen für den 1. Hauptsatz der Thermodynamik und ebenso für die Entropie in kosmologischen Maßstäben. Auch wenn das eine Hürde für einige darstellen kann, habe ich das Vollständigkeitshalber mit aufgenommen. Aber auch Prof. Leonard Susskind hat mit der Quantum-Komplexitäts-Gesetz ins selbe Horn geblasen.

Tunneling ist in dem Kontext nur der Überlagerungszustand, in der Teilchen durch „abtauchen“ in den Materieraum einen Sprung in der Raumzeit vollziehen können.

Superposition ist in dem Kontext eine ähnliche Erklärung. Das Teilchen ist nie an mehreren Orten gleichzeitig, es kann mit einer schnellen Frequenz der Fluktuation beschrieben werden.

Auch das Problem mit dem Spin kann so erklärt werden. Die Teilchen können gleichzeitig Spin up UND Spin down haben. In einer Zeitlosen Welt gibt es den Begriff gleichzeitig nicht.

Ebenso ist der Welle-Teilchen-Dualismus damit nicht mehr unverständlich. Das löst aber eigentlich schon der Unterschied zwischen kohärenten Teilchen und dekohärenten Teilchen.

Das Messproblem wird so auch gelöst, ohne unendlich viele Welten annehmen zu müssen. Es gibt kein Messproblem durch den Kollaps der Wellenfunktion. Die Teilchen waren vorher kohärent und nach der Messung sind sie dekohärent, also in unserer bekannten und erfahrbaren Welt der Raumzeit materialisiert.

-Fuad Shalabi